

УДК 341.9

Должко Владислав Віталійович –

Магістр права та міжнародних економічних відносин,
аспірант кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
ORCID: 0009-0007-1540-4752

Vladyslav V. Dolzhko –

Master of Law and International Economic Relations,
PhD student at the Department of European Union Law of
Yaroslav Mudryi National Law University,
(77 Hryhoriia Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
ORCID: 0009-0007-1540-4752

Щодо підходів до визначення поняття «корпоративне управління»

У статті розглянуті підходи до визначення поняття «корпоративне управління», які застосовуються у окремих національних правових доктринах іноземних держав та вітчизняній правовій доктрині.

У роботі дослідження терміну «корпоративне управління» здійснюється шляхом звернення до визначень, які були запропоновані як у зарубіжних, так і у вітчизняних джерелах, із подальшою спробою запропонувати авторське бачення сутнісних ознак цього поняття. Основну увагу у дослідженні було приділено аналізу іноземних наукових джерел, оскільки вони відображають усталені підходи до розуміння змісту аналізованого поняття у правових доктринах окремих держав світу.

У роботі були розглянуті як джерела (наукові та нормативні), які стосуються дослідження сутності цього поняття, так і джерела, в яких порівнюють різні підходи щодо формулювання його визначення. На нашу думку, такий підхід дозволив охопити значний обсяг як теоретичного, так і нормативного матеріалу для встановлення дійсно важливих аспектів, які характеризують це поняття.

У статті також робиться спроба через звернення до визначень, які наведені у обраних для даного дослідження наукових працях та нормативно-правових документах, з'ясувати сучасний стан ступеня розробленості цієї проблематики та проаналізувати окремі аспекти, які, на нашу думку, в подальшому можуть бути враховані при проведенні прогресивної уніфікації цієї сфери.

У результаті проведеного дослідження нами було сформульоване та запропоноване у науковий обіг авторське визначення поняття «корпоративне управління», яке, на нашу думку, поєднує сутнісні аспекти концепції корпоративного управління як систематизованого вчення.

Запропоновані у статті висновки та пропозиції можуть мати практичну значущість для сфери правозастосування з питань правового регулювання відносин корпоративного управління, зокрема, і у міжнародному приватному праві, та можуть стати підґрунтям для подальших теоретичних досліджень.

Ключові слова: корпоративне управління, поняття «корпоративне управління», елементи корпоративного управління, система корпоративного управління.

V.V. Dolzhko Regarding Approaches to Defining the Concept of “Corporate Governance”

The article examines approaches to defining the concept of “corporate governance” that are used in certain national legal doctrines of foreign states and domestic legal doctrine.

In the article, the study of the term “corporate governance” is carried out by referring to definitions that were proposed in both foreign and domestic sources, with a further attempt to offer the author's vision of the essential features of this concept. The main attention in the study was paid to the analysis of foreign scientific sources, since they reflect established approaches to understanding the content of the analyzed concept in the legal doctrines of certain states of the world.

The work considered both sources (scientific and normative) related to the study of the essence of this concept, and sources that compare different approaches to formulating its definition. In our opinion, this approach allowed us to cover a significant amount of both theoretical and normative material to establish the truly important aspects that characterize this concept.

The article also attempts, by referring to the definitions given in the scientific works and regulatory documents selected for this study, to clarify the current state of the degree of development of this issue and to analyze individual aspects that, in our opinion, can be taken into account in the future when carrying out a progressive unification of this sphere.

As a result of the research, we formulated and proposed for scientific circulation an author's definition of the concept of "corporate governance", which, in our opinion, combines the essential aspects of the concept of corporate governance as a systematized doctrine.

The conclusions and suggestions proposed in the article may have practical significance for law application in the field of legal regulation of corporate governance relations, in particular, in private international law, and may become the basis for further theoretical research.

Keywords: *corporate governance, the concept of "corporate governance", elements of corporate governance, corporate governance system.*

Постановка проблеми. У сучасному світі все більша увага приділяється питанням, які пов'язані зі здійсненням ефективного корпоративного управління. Вважається, що система корпоративного управління, яка була створена та функціонує на основі концепції корпоративного управління як вчення про дану систему, увійшла у «моду» лише наприкінці ХХ сторіччя[1, с. 1], а станом на сьогодні посідає одне із ключових місць серед актуальних тем, пов'язаних із дотриманням прав учасників комерційної діяльності та відповідальними способами ведення бізнесу.

Проте, питання щодо поняття «корпоративне управління» залишається остаточно не вирішеним на рівні вітчизняної правової доктрини як з точки зору аналізу його внутрішнього змісту, так і з точки зору з'ясування його ролі та місця в формуванні понятійного апарату для інструментального наповнення концепції корпоративного управління. На нашу думку, розуміння цієї концепції походить від її функціонального застосування та тісно пов'язане із іншими сферами суспільних відносин, зокрема, менеджментом та економікою, що об'єктивує та в подальшому актуалізує вирішення питання її збагачення новими цікавими оригінальними науковими рішеннями, які можуть стати її теоретичною основою. Це твердження повною мірою стосується такого поняття, як «корпоративне управління».

Більше того, значний внесок до розуміння змісту цієї концепції та особливостей її

інструментального наповнення вже був здійснений у межах національних правових доктрин іноземних держав, що пов'язано, в першу чергу, із швидким економічним розвитком та появою великої кількості суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм у зв'язку із становленням нового економічного порядку після завершення Другої світової війни[1, с. 2].

У межах статті робиться спроба дослідити різні підходи до визначення поняття «корпоративне управління», оскільки «одним із важливих кроків для забезпечення методологічної єдності у розумінні змісту досліджуваного поняття є напрацювання тих критеріальних ознак, які дозволять найбільш якісно охарактеризувати зміст кожного з його елементів у їх взаєморозумінні та взаємозв'язку»[2, с. 29-30].

Окрім цього, враховуючи використання зазначеного терміну у правовій сфері необхідним є встановлення його нормативного визначення. З метою реалізації цього завдання в роботі було досліджено основні підходи (як теоретичні, так і нормативні) щодо визначення цього терміну як в національних правових доктринах окремих іноземних держав, так і в нормативно-правових актах тих держав, у законодавстві яких запропоновано це поняття.

У результаті проведеного дослідження нами запропоноване авторське визначення поняття «корпоративне управління», яке, на нашу думку, можна вважати прийнятним та

застосовним як у вітчизняній правовій доктрині, так і у національному законодавстві.

На нашу думку, така наукова пропозиція може бути корисною для подальшого інструментального наповнення доктрини корпоративного управління як вчення науковими рішеннями, які можуть потенційно сприяти зближенню національних правових систем, особливо щодо сфери міжнародного приватного права, в контексті напрацювання того теоретичного матеріалу, що сприятиме проведенню уніфікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У національних правових доктринах окремих іноземних держав питанню корпоративного управління було приділено значну увагу, що знаходить своє підтвердження у великій кількості наукових публікацій. Так, серед інших, питанням дослідження визначення поняття «корпоративне управління» присвячені праці М.Д. Неранцідіса, Дж. Філосо, Т.Г. Лазарідеса, Дж. Чена, С. Конмі та багатьох інших.

Проте, у вітчизняній правовій науці, на відміну від економічних наук, поняття «корпоративне управління» в контексті його належного теоретико-методологічного обґрунтування в положеннях концепції корпоративного управління ще перебуває на етапі активних наукових пошуків та подальшого напрацювання усталеного підходу як до власне формулювання цього поняття, так і до з'ясування його внутрішнього змісту. Натомість, ми можемо констатувати, що наявність напрацювань на доктринальному рівні з досліджуваного питання у економічних науках та сфері менеджменту підприємств (Бочарова Н. А., Федотова І. В.) дозволяє нам інтенсифікувати пошуки по вирішенню цієї проблеми і у вітчизняній правовій доктрині.

Невирішені раніше проблеми. Враховуючи досвід роботи із обраними джерелами, які були покладені в основу даного дослідження, можна стверджувати, що вітчизняні наукові дослідники переважно розглядають поняття «корпоративне управління» та визначення цього терміну з точки зору науки менеджменту або економічних наук, а не права. Такий підхід хоч і надає у найбільш загальних рисах уявлення про розуміння досліджуваного поняття, проте залишає остаточно невирішеними

актуальні питання, які пов'язані як з його формулюванням на теоретичному рівні, так і щодо доцільності та необхідності його подальшого нормативного закріплення. Відтак, відсутність сталого визначення досліджуваного поняття, на нашу думку, унеможлиблює подальший розвиток, регулювання та уніфікацію цієї сфери із застосуванням правових засобів (норм права).

Мета. Метою статті є дослідження наукових та нормативних підходів у актах національного законодавства окремих іноземних держав до визначення поняття «корпоративне управління», напрацювання пропозицій щодо визначення ролі та місця досліджуваного поняття у вітчизняній доктрині корпоративного управління.

Виклад основного матеріалу.

Дослідження питання про визначення поняття «корпоративне управління» слід, на нашу думку, першочергово пов'язати із формулюванням, яке пропонується у Кембриджському словнику, де термін «корпоративне управління» визначається як «спосіб, у який компанією керують люди, які працюють у ній на найвищому рівні» (переклад авторський)[3]. Незважаючи на те, що це визначення не є галузевим та описує концепт у достатньо широкому значенні, воно дозволяє зрозуміти, що ключовим є процес керування компанією, що здійснюють представники вищого керівництва цієї компанії.

Слід зазначити, досліджуючи галузеві визначення, що на Заході робота над формуванням усталеного підходу щодо визначення терміну «корпоративне управління» проводиться превентивно, в першу чергу, серед представників як правових, так і економічних наук. При цьому, під терміном «Захід» у даному дослідженні ми пропонуємо розуміти поняття, яке було запропоноване науковцем Н. Фергюсоном[4, с. 48-50] як «не просто географічний термін» – він «є набором норм, моделей поведінки та інституцій»[4, с. 50].

Такий концепт знаходить свій наочний прояв у дослідженнях, які цілком присвячені різним аспектам визначення цього терміну (серед інших, на нашу думку, вартує уваги наукова праця М.Д. Неранцідіса, Д. Філосо, Ф. Лазаріда, яка присвячена дослідженню визначення терміну

«корпоративне управління» за період з 1992 по 2010 роки[5, с. 1]).

У цій роботі, зокрема, автори проаналізували 22 визначення терміну «корпоративне управління», які були сформульовані 33 дослідниками задля встановлення вимірів, які включає концепція корпоративного управління[5, с. 3]. Автори виділяють шість вимірів концепції корпоративного управління, які наводять у таблиці 1 свого дослідження разом із відповідними визначеннями та прикладами: 1) інституційний вимір (організаційні та інституційні механізми або зв'язок контрактів); 2) вимір акціонерів (включає акціонерів або їхні групи); 3) управлінський вимір (включає Раду директорів та менеджерів); 4) вимір контролю (стосується здійснення функції аудиту та/або контролю); 5) вимір продуктивності (відображає продуктивність інвесторів); 6) вимір зацікавлених сторін (включає різних зацікавлених осіб або їхні групи)[5, с. 5]. Вважаємо, що сформульовані авторами статті виміри можна вважати такими, які здебільшого відображають загальну природу концепції корпоративного управління як системи.

У результаті проведеного дослідження автори дійшли висновку, що жодне із обраних визначень не може задовільнити вимоги одразу усіх шести вимірів, а вимоги п'яти з шести вимірів задоволені лише у двох визначеннях[5, с. 6]. Можемо стверджувати, що цей висновок ілюструє наявність певної фрагментарності у питаннях практичного застосування окремих положень концепції корпоративного управління, незважаючи на наявність у даному висновку значного теоретичного потенціалу, на що вказує змістовне наповнення запропонованих вимірів, їх деталізація у дослідженні та дійсно ґрунтовний аналіз досліджуваного поняття «корпоративне управління», який було здійснено авторами.

Окрім того, дослідники звертають увагу на одне з визначень корпоративного управління, яке, на їх думку, відповідає багатьом критеріям: «безліч механізмів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які дають принаймні справедливу вартість акціонерам і паралельно захищають інтереси всіх зацікавлених сторін» (переклад авторський)[6, с. 5]. Це визначення було сформульоване у публікації М.Д. Неранцідіс. На наше переконання, це визначення дійсно

охоплює широкий спектр сфер застосування корпоративного управління завдяки своєму відносно широкому формулюванню.

Інша група визначень, здебільшого, акцентують основну увагу на керуванні як основній функції корпоративного управління та доповнюють її іншими аспектами, зважаючи на притаманну їм галузеву спрямованість. Визначення цієї групи, на нашу думку, походять як від окремих науковців, так і від спеціалістів у сфері корпоративного управління, а також від різних інституцій, які фахово звертаються до проблематики сфери корпоративного управління, що в свою чергу задовольняє наше прагнення здійснити дослідження поняття «корпоративне управління» комплексно, враховуючи наявність різних підходів до формулювання цього вихідного поняття різними суб'єктами.

Актуальною у контексті даного дослідження, на нашу думку, є публікація, розміщена на сторінках веб-сайту Університету Ноттінгему, в якій, зокрема, зазначено, що найбільш відоме визначення цього поняття походить від Комітету з фінансових аспектів корпоративного управління, який відомий за своєю скороченою назвою «*Cadbury Committee*». Цей комітет, який був створений у Великобританії в 1991 році з метою підвищення стандартів корпоративного управління[7], у своїй доповіді запропонував наступне визначення: «система, за допомогою якої компанії керуються та контролюються» (переклад авторський, в оригіналі: «the system by which companies are directed and controlled»)[8, с. 14].

Вважаємо, що запропоноване визначення в цілому відповідає нашому уявленню про природу такого явища, як «корпоративне управління», з наступних причин. По-перше, у тексті Комітет визначає, що корпоративне управління – це система, з чого одразу варто зробити висновок про наявність внутрішніх зв'язків між елементами цієї системи. По-друге, у оригінальному формулюванні, викладеному англійською мовою, використовується слово «directed», яке, відповідно до статті у Кембриджському словнику, у перекладі українською мовою може набувати різних значень: одне «спрямовувати; направляти», а інше – «керувати; наказувати»[9]. У розділі, де

вміщені тлумаченнями, також наявні схожі визначення[10]. Зважаючи на це можливо припустити, що шляхом застосування саме цього терміну Комітет відзначив дві функції корпоративного управління: пов'язану з безпосереднім керуванням діяльністю компанії та пов'язану із перспективним плануванням майбутнього компанії. По-третє, у наведеному визначенні присутня згадка про контроль, що дозволяє зробити припущення про те, що процес корпоративного управління спрямований не однобічно (лише керування), але також і у зворотному напрямку (контроль за ефективністю керування).

Ще одним визначенням, на яке, на нашу думку, слід звернути увагу, є опубліковане на веб-сайті Організації економічного співробітництва та розвитку поняття – «корпоративне управління встановлює, як компанія керується, та направляє її у відносинах з акціонерами та зацікавленими сторонами» (переклад авторський)[11]. На нашу думку, порівнянні із дослідженим вище визначенням, яке сформулював Комітет, визначення ОЕСР є більш обмеженим, оскільки охоплює лише сферу керування компанією. Разом із тим, у тексті цього визначення можна знайти певне підтвердження нашому припущенню щодо застосування слова «directed» у визначенні Комітету. Зокрема, визначення ОЕСР безпосередньо вказує на два аспекти корпоративного управління: (1) корпоративне управління відповідальне за спосіб, у який керується компанія, та (2) корпоративне управління є дороговказом для встановлення шаблонів зовнішньої та внутрішньої взаємодії за участю компанії. Відтак, саме корпоративне управління забезпечує ефективне та узгоджене керування всередині компанії та організовує зовнішню взаємодію, де компанія виступає єдиним цілісним суб'єктом.

Окрім вищезазначеного, питання системності корпоративного управління підіймаються у публікаціях Дж. Чена, С. Конмі, Міжнародного інституту розвитку менеджменту, Ради з фінансової звітності Великобританії та інших.

У своїй публікації Дж. Чен надає корпоративному управлінню наступне визначення: «система правил, практик і процесів, за допомогою яких керується та контролюється

компанія» (переклад авторський)[12], де однозначно вказує на системний характер корпоративного управління та називає три елементи цієї системи: правила, практики і процеси.

Дж. Чен також зазначає, що створення та впровадження практик, які складають корпоративне управління, «передбачає збалансування інтересів багатьох зацікавлених сторін компанії» (переклад авторський)[12]. До переліку цих «зацікавлених сторін компанії» автор відносить, серед інших, працівників, акціонерів, вище керівництво компанії, її клієнтів, постачальників, кредиторів, а також місцеві, федеральні та державні органи влади, членів суспільства та груп[12].

На нашу думку, у запропонованих автором формулюваннях можна виокремити коло суб'єктів, на яких впливає корпоративне управління, та щодо яких застосовуються ідеї «балансу інтересів», які є однією зі складових елементів досліджуваного поняття. Окрім того ми вважаємо, що цей підхід подібний до підходу, застосованого дослідниками під час формулювання вимірів у розглянутій вище статті М.Д. Неранцідіса, Д. Філосо, Ф. Лазаріда, а також до ідеї, яка покладена у визначення, запропоноване М.Д. Неранцідіса[6, с. 5].

У свою чергу, С. Конмі у своїй статті формулює наступне визначення поняття «корпоративне управління»: «набір правил, практик і процесів, які використовуються для керування та контролю над організацією» (переклад авторський)[13]. Автор стверджує, що саме корпоративне управління встановлює структуру управління та підзвітності в організації, а також процес прийняття рішень; корпоративне управління пропонує набір інструментів, які дозволяють менеджерам та раді директорів здійснювати більш ефективно та результативно керівництво компанією[13]. У цьому визначенні можна так само спостерігати наявність тих самих елементів корпоративного управління (правил, практик і процесів), хоча ми і не погоджуємося із уникненням застосування характеристики «система» до цього поняття.

Також вважаємо, що корисним для нашого дослідження є звернення до публікації, яка розміщена на веб-сайті Міжнародного інституту розвитку менеджменту (незалежний інститут, який розташований у Лозанні,

Швейцарія, та вважається однією з найкращих бізнес-шкіл у світі), яка присвячена тенденціям корпоративного управління у 2024 році, де також можна знайти визначення досліджуваного терміну: «корпоративне управління стосується набору правил, практик і процесів, які керують і контролюють компанію» (переклад авторський, у визначенні також застосоване слово «direct»)[14]. На перший погляд, це визначення схоже за структурою на визначення, сформульоване Комітетом, проте істотною відмінністю є відсутність при характеристиці цього поняття терміну «система», хоча і наявний такий саме перелік елементів цієї системи, як і у інших досліджуваних нами визначеннях. У тексті цього джерела також надаються пояснення, що корпоративне управління «зосереджено на процесах прийняття рішень, управлінні ризиками та тому, як рада директорів здійснює нагляд за діяльністю компанії» (переклад авторський)[14] і зазначається, що саме корпоративне управління гарантує підзвітність компаній своїм зацікавленим сторонам, зокрема, акціонерам, працівникам, клієнтам і громаді[14]. Ми вважаємо, що через ці пояснення питання управління та контролю за діяльністю компанії набувають практичного значення.

Окрім того, у матеріалах, що опубліковані на веб-сайті Ради з фінансової звітності (виконавчий позавідомчий публічний орган Великобританії, який фінансується Департаментом бізнесу та торгівлі[15]) міститься наступне визначення досліджуваного терміну: «система правил, практик і процесів, які застосовуються для управління та контролю за компанією» (переклад авторський)[16]. Ми вважаємо, що це визначення є ще однією варіацією визначення, яке було сформульоване Комітетом, хоча воно містить у собі певні відмінності, зокрема, на відміну від терміну «direct» у визначенні Комітету, в оригіналі цього формулювання, яке було запропоноване Департаментом, використовується термін «manage», який насичує визначення більш практичним та орієнтованим на поточне управління компанією змістом.

Цікавим є також те, що у Кодексі корпоративного управління Великобританії, який підтримується Радою з фінансової звітності[16], прямо передбачено, що визначення поняття «корпоративне управління», яке було

надано у 1992 році Комітетом «залишається актуальним і сьогодні, але середовище, в якому працюють компанії, їхні акціонери та інші зацікавлені сторони, продовжує швидко розвиватися» (переклад авторський)[17, с. 4]. Вважаємо, факт того, що визначення поняття «корпоративне управління», яке було надано більше 30 років тому, до сих пір у цілому вважається актуальним та застосовується, хоч і з певними застереженнями щодо зміни навколишніх обставин, вказує на відносну сталість та зрілість доктрини корпоративного управління, яка сформувалася у Великобританії, та її застосовність при здійсненні нормативно-правового закріплення цього поняття.

Ще одним оригінальним, на нашу думку, підходом є підхід, реалізований Австралійським інститутом управління, за якого «не існує єдиного остаточного визначення корпоративного управління» (переклад авторський)[18]. При цьому, у розміщеному на веб-сайті матеріалі Австралійський інститут описує зміст досліджуваного терміну наступним чином: «управління охоплює систему, за допомогою якої організація контролюється та функціонує, а також механізми, за допомогою яких вона та її співробітники підзвітні. Етика, управління ризиками, комплаєнс і адміністрування є елементами управління» (переклад авторський)[18]. Така пропозиція, на нашу думку, є оригінальною, оскільки запропоноване формулювання не лише підтверджує системність корпоративного управління, але і додатково окреслює елементи цієї системи. Окрім того, у запропонованому визначенні також можна простежити спроби реалізації наукового підходу, за якого всередині корпоративного управління поряд співіснують система та механізми. Разом із тим, ми не погоджуємося із таким науковим підходом, оскільки вважаємо, що логічним є розміщення механізмів підзвітності саме на рівні елементів системи.

Проблематика корпоративного управління у контексті формулювання вихідних понять з метою інструментального наповнення концепції корпоративного управління як вчення також є об'єктом уваги представників вітчизняної науки. Так, зокрема, у науковій праці Н.А. Бочарової та І.В. Федотової досліджуються підходи щодо визначень поняття «корпоративне управління», які походять із різних вітчизняних

та іноземних джерел[19, с. 105-106]. У статті автори пропонують класифікацію, де розподіляють усі досліджені ними визначення на три групи: (1) визначення, які розглядають корпоративне управління як «систему або структуру прав і обов'язків» (найбільш поширена група), (2) визначення, які розглядають корпоративне управління як «сукупність практик фірми» та (3) визначення, які підкреслюють «збалансування грошей, робочої сили, технологій та управління для гармонізації інтересів різних зацікавлених сторін і компанії»[19, с. 107].

У своїй роботі Бочарова Н.А. та Федотова І.В. досліджують також зміст терміну «корпоративне управління» із застосуванням «теорії динамічних інформаційних систем», зокрема, методу «дворівневого тріадичного дешифрування базового поняття»[19, с. 108-109]. В результаті дослідження автори сформулювали наступне визначення: «корпоративне управління розуміється як систематична та планомірна діяльність щодо управління організацією (господарським товариством) для встановлення рівноваги у відносинах усіх учасників корпоративного управління (власників (акціонерів), засновників, директорів, менеджерів та інших стейкхолдерів) за умови дотримання норм законодавства і правил ведення бізнесу, спрямоване на залучення та раціональне використання ресурсів при здійсненні стратегічного керівництва, для досягнення цілей функціонування організації (корпоративного підприємства) з дотриманням принципів сталого розвитку»[19, с. 111-112].

Ми вважаємо, що сформульоване визначення контрастує із визначеннями, які були об'єктом даного дослідження, зважаючи щонайменше на наступні дві обставини: (1) внаслідок того, що це визначення сформульоване з позиції менеджменту компаній, управління у ньому відіграє ключову роль, та (2) сприйняття основної ідеї, яка закладена у досліджуване визначення, значною мірою ускладнене великою кількістю елементів, зібраних із різних визначень та інкорпорованих до фінального варіанту, який пропонується дослідниками. Разом із тим вважаємо, що запропоноване авторами визначення через свою деталізацію може бути корисним у процесі дослідження практичної

реалізації окремих ідей корпоративного управління.

Цікавим для даного дослідження є і документ, розміщений на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщений документ із назвою «Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації»[20]. Незважаючи на те, що зміст цього документу, згідно з положеннями застереження, «не слід тлумачити як юридичну чи фінансову консультацію», проте цей документ «відображає законодавство станом на 1 січня 2020 року»[20, с. 2]. У цьому документі також надається визначення корпоративного управління: «система правил, практик і процесів, за допомогою яких встановлюються цілі Компанії, визначаються способи їх досягнення та відбувається моніторинг результатів господарської діяльності»[20, с. 6].

На нашу думку, запропоноване Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку визначення можна сприймати позитивно, оскільки аналіз змісту запропонованого Комісією поняття дозволяє стверджувати про поступове сприйняття змісту досліджуваного поняття національними суб'єктами, що прямо чи опосередковано функціонують у цій сфері, у контексті розуміння необхідності проведення прогресивної уніфікації з метою збагачення вітчизняної концепції корпоративного управління новими цікавими оригінальними науковими рішеннями. Разом із тим, на нашу думку, недоліком запропонованого визначення поняття «корпоративне управління» є його самообмеження у частині застосування корпоративного управління (встановлення цілей компанії, способів досягнення цих цілей та моніторинг результатів). Ми вважаємо, що корпоративне управління може бути застосоване і до інших сфер діяльності компанії, які безпосередньо не будуть включені у ці три сфери.

Висновки.

Дослідження різних наукових підходів до визначення поняття «корпоративне управління» дозволяє зробити висновок, що як і у національних правових доктринах іноземних держав, так і у вітчизняній правовій доктрині на даний час відсутнє єдине загальноприйняте визначення поняття «корпоративне управління», наявні формулювання характеризуються певною

фрагментарністю та, здебільшого, акцентують увагу лише на окремих ознаках, які розкривають зміст цього поняття.

У питаннях формулювання поняття «корпоративне управління» важливими власне є як правова система, так і правова доктрина, в якій формується та пропонується дане визначення, а особливості функціонування системи корпоративного управління у практичній площині безумовно є тим чинником, який формує доктринальне уявлення про природу досліджуваного поняття.

Сталість певних ознак корпоративного управління та їхня поширеність у відмінних за своїм походженням дослідженнях, а також можливість простежити певні доктринальні тенденції у формулюванні вихідного поняття дозволяють нам запропонувати авторський варіант: корпоративне управління – це система правил, практик і процесів, які використовуються на різних етапах організації та

функціонування компанії та спрямовані на підвищення ефективності її діяльності і забезпечення балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Таке формулювання, на нашу думку, поєднує проаналізовані вище підходи до визначення поняття «корпоративне управління», насичує цей концепт необхідним практично-орієнтовним змістом, проте уникає надмірної детальності та формалізму, які ускладнили б сприйняття дослідженого поняття.

На нашу думку, проведене дослідження може стати основою для започаткування наукової дискусії щодо такого явища, як корпоративне управління, у контексті напрацювання низки вихідних понять, які б слугували основою для інструментального наповнення вітчизняної концепції корпоративного управління як вчення.

Список використаних джерел:

1. Cheffins B. R. The History of Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*. 2011. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.1975404> (дата звернення: 10.03.2025).
2. Должко В.В. Щодо питання визначення та змісту поняття «корпоративне управління». *Збірник наукових статей за матеріалами VIII Харківських міжнародно-правових читань (до 100-річчя з дня народження професора М.В. Яновського)*: Матеріали VIII Харків. міжнар.-прав. читань, м. Харків, 19 трав. 2023 р. Харків, 2023. С. 28-30.
3. Corporate governance. *Cambridge Dictionary*. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corporate-governance> (дата звернення: 10.03.2025).
4. Фергюсон Н. Цивілізація: Як Захід став успішним. 4-те вид. Київ: Наш Формат, 2022. 488 с.
5. Nerantzidis M., Filos J., Lazarides T. G. The Puzzle of Corporate Governance Definition(s): A Content Analysis. *SSRN Electronic Journal*. 2012. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2062937> (дата звернення: 10.03.2025).
6. Nerantzidis M. D. Delphic Hierarchy Process (DHP): A methodology for the resolution of the problems of the evaluation of Corporate Governance Quality. 2012. URL: <https://www.iacmaster.it/iacgconference2012/wp-content/uploads/2012/04/Nerantzidis-Michail.pdf> (дата звернення: 10.03.2025).
7. What is Corporate Governance? *Nottingham Research Data Management Repository*. URL: https://rdmc.nottingham.ac.uk/bitstream/handle/internal/86/Business_edit/31_what_is_corporate_governance.html (дата звернення: 10.03.2025).
8. The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. London: Gee (a division of Professional Publishing Ltd), 1992. 90 с. URL: <https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/cadbury.pdf> (дата звернення: 10.03.2025).
9. Direct. *Cambridge Dictionary (English-Ukrainian)*. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-ukrainian/direct> (дата звернення: 10.03.2025).
10. Direct. *Cambridge Dictionary*. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/direct> (дата звернення: 10.03.2025).

11. Corporate governance. *OECD*. URL: <https://www.oecd.org/en/topics/corporate-governance.html> (дата звернення: 10.03.2025).
12. Chen J. Corporate Governance: Definition, Principles, Models, and Examples. *Investopedia*. URL: <https://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp> (дата звернення: 10.03.2025).
13. Conmy S. What is Corporate Governance? *The Corporate Governance Institute*. URL: <https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/lexicon/what-is-corporate-governance/> (дата звернення: 10.03.2025).
14. Understanding Corporate Governance: The 2024 Guide-line. URL: <https://www.imd.org/blog/governance/what-is-corporate-governance/> (дата звернення: 10.03.2025).
15. Financial Reporting Council. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/financial-reporting-council> (дата звернення: 10.03.2025).
16. Corporate Governance (overview). *FRC (Financial Reporting Council)*. URL: <https://www.frc.org.uk/library/standards-codes-policy/corporate-governance/corporate-governance-overview/> (дата звернення: 10.03.2025).
17. UK Corporate Governance Code. *FRC (Financial Reporting Council)*. URL: https://media.frc.org.uk/documents/UK_Corporate_Governance_Code_2024_a2hmQmY.pdf (дата звернення: 15.03.2025).
18. What is governance? *Governance Institute of Australia*. URL: <https://www.governanceinstitute.com.au/resources/what-is-governance/> (дата звернення: 10.03.2025).
19. Бочарова Н. А., Федотова І. В. Формування наукового визначення дефініції «корпоративне управління» на основі когнітивного методу дворівневого тріадичного дешифрування. *Економіка транспортного комплексу*. 2023. № 42. С. 103–121. URL: <https://doi.org/10.30977/etk.2225-2304.2023.42.103> (дата звернення: 10.03.2025).
20. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації. *Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/corporate-governance-code_final_ukr.pdf (дата звернення: 10.03.2025).

References:

1. Cheffins B. R. The History of Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*. 2011. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.1975404> (дата звернення: 10.03.2025).
2. Dolzhko V.V. Shchodo pytannia vyznachennia ta zmistu poniattia “korporatyvne upravlinnia”. *Zbirnyk naukovykh statei za materialamy VIII Kharkivskykh mizhnarodno-pravovykh chytan (do 100-richchia z dnia narodzhennia profesora M.V. Yanovskoho)*: Materialy VIII Kharkiv. mizhnar.-prav. chytan, m. Kharkiv, 19 trav. 2023 r. Kharkiv, 2023. S. 28-30.
3. Sorporate governance. *Cambridge Dictionary*. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corporate-governance> (дата звернення: 10.03.2025).
4. Ferguson N. *Tsyvilizatsiia: Yak Zakhid stav uspishnym*. 4-te vyd. Kyiv: Nash Format, 2022. 488 s.
5. Nerantzidis M., Filos J., Lazarides T. G. The Puzzle of Corporate Governance Definition(s): A Content Analysis. *SSRN Electronic Journal*. 2012. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2062937> (дата звернення: 10.03.2025).
6. Nerantzidis M. D. Delphic Hierarchy Process (DHP): A methodology for the resolution of the problems of the evaluation of Corporate Governance Quality. 2012. URL: <https://www.iacmaster.it/iacgconference2012/wp-content/uploads/2012/04/Nerantzidis-Michail.pdf> (дата звернення: 10.03.2025).
7. What is Corporate Governance? *Nottingham Research Data Management Repository*. URL: https://rdmc.nottingham.ac.uk/bitstream/handle/internal/86/Business_edit/31_what_is_corporate_governance.html (дата звернення: 10.03.2025).
8. The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee (a division of Professional Publishing Ltd), 1992.

- 90 s. URL: <https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/cadbury.pdf> (data zvernennia: 10.03.2025).
9. Direct. Cambridge Dictionary (English-Ukrainian). URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-ukrainian/direct> (data zvernennia: 10.03.2025).
10. Direct. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/direct> (data zvernennia: 10.03.2025).
11. Corporate governance. OECD. URL: <https://www.oecd.org/en/topics/corporate-governance.html> (data zvernennia: 10.03.2025).
12. Chen J. Corporate Governance: Definition, Principles, Models, and Examples. *Investopedia*. URL: <https://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp> (data zvernennia: 10.03.2025).
13. Conmy S. What is Corporate Governance? *The Corporate Governance Institute*. URL: <https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/lexicon/what-is-corporate-governance/> (data zvernennia: 10.03.2025).
14. Understanding Corporate Governance: The 2024 Guideline. URL: <https://www.imd.org/blog/governance/what-is-corporate-governance/> (data zvernennia: 10.03.2025).
15. Financial Reporting Council. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/financial-reporting-council> (data zvernennia: 10.03.2025).
16. Corporate Governance (overview). *FRC (Financial Reporting Council)*. URL: <https://www.frc.org.uk/library/standards-codes-policy/corporate-governance/corporate-governance-overview/> (data zvernennia: 10.03.2025).
17. UK Corporate Governance Code. *FRC (Financial Reporting Council)*. URL: https://media.frc.org.uk/documents/UK_Corporate_Governance_Code_2024_a2hmQmY.pdf (data zvernennia: 15.03.2025).
18. What is governance? Governance Institute of Australia. URL: <https://www.governanceinstitute.com.au/resources/what-is-governance/> (data zvernennia: 10.03.2025).
19. Bocharova N. A., Fedotova I. V. Formuvannia naukovooho vyznachennia defynitsii “korporatyvne upravlinnia” na osnovi kohnityvnooho metodu dvorivnevooho triadychnooho deshyfruvannia. *Ekonomika transportnoho kompleksu*. 2023. № 42. S. 103–121. URL: <https://doi.org/10.30977/etk.2225-2304.2023.42.103> (data zvernennia: 10.03.2025).
20. Kodeks korporatyvnooho upravlinnia: kliuchovi vymohy i rekomendatsii. Sait Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/corporate-governance-code_final_ukr.pdf (data zvernennia: 10.03.2025).